

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ

Хидиров Ибодулла Боборахматович

*Республиканский вторичной медицины и фармацевтики обучение сотрудников
и филиал специализированного центра Термез
преподаватель медицины, педиатр*

Тел. 94-639-26-11

Сафаров Зокир Аманович

Аннотация. Педиатрия (*гр.* paidos - ребенок и iatreia — лечение), по определению основоположника русской педиатрии Степана Фомича Хотовицкого, данному в 1847 г. в первом отечественном руководстве «Педиятрика», «есть наука об отличительных особенностях в строении, отправлениях, болезнях детского организма и основанном на тех особенностях сохранении здоровья и лечении болезней у детей». Иными словами, **основной задачей педиатрии является сохранение или возвращение (при болезни) здоровья ребенку, позволяющее ему максимально полно реализовать свой врожденный потенциал жизни.**

Annotation. Pediatrics (*gr.* paidos - child and iatreia - treatment), according to the definition of the founder of Russian pediatrics Stepan Fomich Khotovitsky, given in 1847 in the first domestic manual “Pediatrics”, “is the science of the distinctive features in the structure, functions, diseases of the child’s body and based on those features of maintaining health and treating diseases in children.” In other words, the main task of pediatrics is to preserve or restore (in case of illness) the child’s health, allowing him to fully realize his innate life potential.

Ключевая слова. Болезны детского организма. Педриятрика. Лечение болезни у детей. Основной задачи педиатрии. Здоровья ребёнка.

Key words. Diseases of the child's body. Pedriyatrika. Treatment of illness in children. The main task of pediatrics. Child's health.

Рисунок 1. Здоровая ребёнка

Именно в антенатальном периоде и раннем детстве лежат истоки болезней взрослого человека, закладывается фундамент формирования здоровья. Справедлива народная мудрость: «Каков в колыбели, таков и в могиле». Николай Иванович Пирогов, говоря, что «все мы родом из детства», как-то добавил, что и «наши болезни родом из детства». Действительно, в настоящее время не вызывает сомнений, что

истоки, может быть, большинства болезней взрослых — многих вариантов хронической патологии опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и пищеварительной систем, иммунопатологии, онкогенеза — зачастую находят в особенностях событий перинатального периода или раннего детства.

В настоящее время близка к окончанию программа «Геном человека» и встает вопрос о возможности при рождении верификации генетического кода и генетического паспорта конкретного человека.

Насколько это нужно и каково должно быть содержание генетического паспорта? Эти проблемы также пока не решены. Конечно, одной из актуальнейших проблем медицины является разработка мер лечения и профилактики *ВИЧ-инфекции*.

Рисунок 2. Педиатрия.

К концу 1999 г. в мире было 32,4 млн ВИЧ-инфицированных взрослых и 1,2 млн ВИЧ-инфицированных детей. В России к 1 ноября 2001 г. - 135 821 ВИЧ-инфицированных взрослых (показатель распространенности на 100 000 населения на 1 октября 2001 г.— 101,7). От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 835 детей. Лечение и реабилитация

(медицинская, психологическая, социальная) таких детей (а их становится все больше и больше) - актуальная проблема всего общества, в том числе и педиатров. Выделение педиатрии в самостоятельную медицинскую дисциплину произошло в XIX в.

Прежде детей лечили лишь на дому, и самые общие вопросы тактики выхаживания детей излагали акушеры или терапевты. В России наиболее известными являются публикации С. Г. Зыбелина «Слово о правильном воспитании с младенчества в рассуждении тела, служащем к размножению в бществе народа» (1775), «Слово о способе, как предупредить можно немаловажную между прочими медленного умножения народа причину, состоящую в неприличной пище, даваемой младенцам в первые месяцы их жизни» (1780); А. И. Данилевского «Слово о необходимых средствах к подкреплению слабого младенческого возраста для размножения в отечестве нашем народа» (1814). В Московском университете в 1765—1804 гг. существовала кафедра анатомии, хирургии и повивального искусства, где преподавали и детские болезни. Руководители кафедры отдельных лекций по детским болезням не читали, включая вопросы, касающиеся лечения детей, очень кратко по ходу изложения основного курса.

Использованная литература

1. Детские болезни. Для студентов вузов. (Том 1) П. Т. Александровна.
2. Педиатрия: учебник. Н. В. Ежова, Е. М. Русакова. Г. И. Кащеева. – 8-е издание, Высшая школа, 2014. – 639 с.
3. *Детские болезни: Учебник для вузов.* 6-е изд. В двух томах. Т. 1. СПб.: Питер, 2011. -928 с.тр.
4. Пропедевтика *детских болезней : учебник /* под ред. Р. Р. Кильдияровой, В. И. Макаровой. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017-520 стр
5. *Учебник «Детские болезни»* (4-е издание) открывает предисловие, посвященное столетию со дня рождения академика А. Ф. Тураева.